

MASOFAVIY TA'LIMDA SIRTQI BO'LIM TALABALARINING MUSTAQIL ISHLARINI TASHKIL ETISH USLUBIYATI

Meylikova Obida

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
Pedagogika fakulteti, Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi
4- bosqich 3BTs -guruh talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17376465>

Annotatsiya: Masofaviy ta'limda sirtqi bo'lim talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etish uslubiyati yoritib berilgan. Talabalar mustaqil ishlarining turlari va ularni masofaviy ta'limda bajarish yo'llari haqida fikrlar bildirilgan.

Tayanch so'zlar: masofaviy ta'lim, axborot texnologiyalari, ilmiy tadqiqot ishi, ijodiy loyixa, mustaqil ish, Chat, multimedia.

Аннотация: Описывается методика организации самостоятельной работы студентов на дистанционном обучении в дистанционном обучении.

Ключевые слова: дистанционное обучение, информационные технологии, исследование, творческий проект, самостоятельная работа, чат, мультимедиа.

Annotation: The method of organizing independent work of students in distance learning in distance learning is described.

Keywords: distance learning, information technology, research, creative project, independent work, chat, multimedia

Kirish: Masofaviy o'qitishda sirtqi bo'lim talabalarining mustaqil ishlarini tashkil etish imkoniyati kengayadi. Bu talaba ishlaydigan axborot maydonini kengayishi bilan bog'liq bo'ladi. Shu sababli masofaviy ta'lim tizimida talabalarning ilmiy-tadqiqot ishlarini shakllantiradigan loyihaviy pedagogik faoliyatning ijodiy, tadqiqiy shakllarini amalga oshirish imkoniyatini beradigan pedagogik texnologiyalarni foydalanish mumkin bo'ladi.

Asosiy qism: Sirtqi bo'lim talabalarining mustaqil ishi. Talabalarining auditoriyadan tashqari mustaqil ishi dastlab egallanadigan bilimlarga yo'naltirilgan axborotli-rivojlantiruvchi uslublar sirasiga kiradi. Auditoriyadagi va mustaqil ishga ajratilgan vaqtning nisbati, dunyo bo'yicha o'rtacha 1: 3,5 ni tashkil etadi [1-4]. An'anaviy pedagogikada talabalarning mustaqil ishlari ko'proq adabiyotlar bilan ishlashni qamrab oladi. Masofaviy o'qitishda talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etish imkoniyati kengayadi. Ya'ni, chop qilinib taqdim etiladigan ilmiy tadqiqot natijalari, o'quv adabiyotlari bilan mustaqil ishlash, ijodiy loyixalar va o'qitish dasturlari, test oladigan tizimlari, ma'lumotlarning axborot omborlari bilan ishlash kabilar mustaqil ish shakllarini tashkil etmoqda. Masofaviy ta'limda talabalarning mustaqil ishi doirasini kengayishi o'quv jarayoini tashkil etishda uning hissasini oshishiga olib keladi. Natijada talabalarning ma'ruza (nazariy) materiallari ustida mustaqil ishlashi, joriy va oraliq nazoratlardan o'tishi, tadqiqot ishini bajarishi, seminar yoki amaliy ishlarga tayyorgarlik ko'rishi, kompyuter trenajerlari va imitatsion modellar bilan ishlashi va boshqalar mustaqil ish uslublarini tashkil etadi. O'quv predmetini to'la uslubiy tomondan ta'minlanganda talabalarning mustaqil ishlari hissasi talaba semestr o'quv yuklamasining uchdan ikki qismini tashkil etishi mumkin. Axborot texnologiyalari talabalarning mustaqil ishlarining asosi sifatida nafaqat o'quv va tadqiqot xarakteridagi chop etilgan mahsulotni, balki elektron nashrlar, Internet tarmog'ining ashyolari – ma'lumotlarning elektron omborlari, kataloglar va

kutubxona, arxiv jamg'armalari va boshqalardan foydalanish imkoniyatini beradi [4-7]. Masofaviy o'qitishda sirtqi bo'lim talabalarini mustaqil faoliyatini tashkil etish, kunduzgi ta'limdagi kabi bo'lmasdan individual tarzda zamonaviy pedagogik texnologiyalarini qo'llashni ko'zda tutadi. Mustaqil ish talaba faoliyatida ishlab chiqaruvchi va ijodiy jarayonlarni o'z ichiga oladi. Shunga nisbatan talaba mustaqil faoliyatini uchta: reproduktiv(mashqli), rekonstruktivный va ijodiy (izlanuvchi) darajalarga ajratiladi. Masofaviy ta'lim tizimida talabalarning mustaqil ishini, ayniqsa reproduktiv darajasi samarali tashkil etiladi. U berilgan nazorat ishi variantidagi masalalarni yechish, kompyuterli jadvallar va sxemalarni to'ldirish, kompyuter trenajerlari yordamida mustaqil amaliyotlar va laboratoriya ishlarini bajarish kabi topshiriqlarda samara beradi [8]. Talabalarning mustaqil ishlari rekonstruktiv darajasi kompyuter modellashtirish yordamida, imitatsion modellar bilan ishlashda amalga oshiriladi. Ijodiy boshlanish dastlab talabalarning kurs ishi va ilmiy tadqiqotli diplom ishlari yoki loyihalarida amalga oshiriladi. Talabaning ilmiy-tadqiqot ishini tashkil etishning yana bir samarali shakllaridan biri olimpiada, televiktoralalar, zukko kitobxon, zakovat klubi kabi ko'rik tanlovlar, startap loyixalar tanlovi, ilmiy-nazariy konferensiyalar va o'quv faoliyatning boshqa ijodiy – faol shakllarini o'tkazishdan iborat. Ular pedagogik innovatsiyalarni masofali o'qitish xususiyatlariga moslashishiga imkoniyat beradi [3-4,7-8]. Yuqorida qayd etilgan masofali o'qitishda talabaning ilmiy-tadqiqot ishini tashkil etish shakllari on-line texnologiyalari: Chat, Audio Conferencing, Internet Video Conferencing lari asosida amalga oshirilishi mumkin. Xulosa: Masofaviy ta'limda o'quv jarayonining asosiy sub'ekti sifatida talaba va o'qituvchi bo'lib qoladi. Bilish faoliyatida o'qituvchi bilan bir qatorda talabaning qatnashishi an'anaviy ta'lim tizimida ham, masofali o'qitishda ham ta'limni sifatini oshiradigan shartlardan biri bo'lib qoladi.

References:

1. Begimkulov U.Sh. Pedagogik ta'limda axborot texnologiyalaridan foydalanish muammolari va istiqbollari // J. InfoCom.uz. – Toshkent, 2006. – № 3. – B. 64-65.
2. Begimkulov U.Sh. Pedagogik ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning ilmiy-nazariy asoslari. Monografiya. – Toshkent: Fan, 2007. – 160 b.
3. Гомулина Н.Н. Обучающие интерактивные, компьютерные курсы и имитационные программы по физике // Ж. Физика в школе. – Москва, 2000. – № 8. – С. 69-74.
4. Цой М.Н. Мультимедийное учебное пособие как часть интерактивного программнометодического комплекса // Таълим технологиялари. – 2011. – № 2. – С. 34-36.
5. Мустафакулов А. А., Мустафакулов А. А. Качество образования и его обеспечение в педагогических образовательных учреждениях // Молодой ученый. – 2014. – №.
6. – С. 733. 6. Мустафакулов, А. А., Халилов, О. К., & Уринов, Ш. С. (2019). Цел и задачи самостоятельной работы студентов.